

Список литературы

1. Романович И.К. Динамика средних годовых и накопленных доз облучения взрослого населения Российской Федерации после аварии на Чернобыльской АЭС / И.К. Романович, Г.Я. Брук, А.Б. Базюкин, А.А. Братилова, В.А. Яковлев // Здоровье населения и среда обитания. 2020. № 3 (324). С. 33–38.
2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2022 году». М.: Минприроды России; МГУ им. М.В. Ломоносова. 2023. 686 с.
3. Первичная заболеваемость женского населения злокачественными новообразованиями яичников за 2000-2019 гг. Материалы Брянского областного онкологического диспансера. Брянск, 2021.

DOI:10.5281/zenodo.17048991

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО АНТОЦИАНА (ЦИАНИДИН) НА ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ *DROSOPHILA MELANOGASTER* THE EFFECT OF NATURAL ANTHOCYANIN (CYANIDIN) ON THE VIABILITY OF *DROSOPHILA MELANOGASTER*

Д.А. Голубев^{1,2}, Е.Ю. Платонова¹, Н.В. Земская¹, М.В. Шапошников¹,
А.А. Москалев³

¹Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия; denismeatboy@gmail.com

²Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, Россия;

³Институт долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва, Россия

Ключевые слова: цианидин, продолжительность жизни, Drosophila melanogaster, природное соединение

Замедление возрастных изменений и продление периода активного функционирования организма остаются ключевыми направлениями исследований в области геронтологии [1]. Одной из потенциальных стратегий в борьбе со старением являются использование природных соединений. Среди природных соединений особое внимание привлекает цианидин – один из основных представителей антоцианов, широко распространенный во фруктах и ягодах. Цианидин-3-глюкозид (С3G) обладает выраженной антиоксидантной активностью, способностью стабилизировать клеточные мембраны, снижает окислительный стресс и модулировать экспрессию генов, связанных с защитными механизмами организма [2]. Несмотря на многочисленные данные, полученные в экспериментах *in vitro*, системные эффекты цианидина на уровне целого организма изучены недостаточно. В частности, не до конца раскрыт его потенциал в контексте геропротекции и индукции устойчивости к внешним стрессорам. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение геропротекторного потенциала природного цианидина на модели *Drosophila melanogaster*. В рамках работы были

поставлены – оценить влияние соединения на продолжительность жизни и устойчивость к окислительному стрессу.

Для проведения исследований использовалась стандартная линия *D. melanogaster* дикого типа *Canton-S* (#64349, Bloomington Drosophila Stock Center, США). Мухи содержались в климатической камере (Binder KBF720-ICH, Германия), обеспечивающей стабильные параметры: температура 25 °С, относительная влажность 60% и световой режим 12 ч / 12 ч. В эксперименте использовалась питательная среда следующего состава (на 1 л): 92 г кукурузной муки, 32.1 г сухих дрожжей, 5.2 г агара, 136.9 г глюкозы с нанесением на их поверхность питательной среды 30 мкл водного раствора цианидина. Для эксперимента применялись следующие концентрации цианидина: 1, 10, 100 мкмоль/л. В контрольную группу добавляли дистиллированную воду. Все эксперименты выполнялись в 2–3 независимых повторностях. С3G был выделен из плодов жимолости Палласа (*Lonicera pallasii* L.). Для получения экстракта 10 г размороженных ягод измельчали в ступке и заливали 100 мл раствора 10% соляной кислоты в 5% этаноле. Экстракцию проводили трехкратно, с соотношением сырья и раствора 1:10. Объединенные фильтраты упаривали с помощью ротационного испарителя (Heidolph, Германия) при 40 °С до получения сиропообразной массы, затем подвергали лиофильной сушке. Полученный сухой экстракт представлял собой тёмно-красный аморфный порошок.

Полученные данные показали, что раствор С3G смог вызвать увеличение продолжительность жизни *D. melanogaster*. Так, концентрация С3G 100 мкмоль/л увеличила максимальную продолжительность жизни самок на 3% ($p<0.05$) и медианную продолжительность жизни самцов – на 9% ($p<0.05$). Мы также провели оценку влияния С3G на выживаемость дрозофил в условиях окислительного стресса, вызванного паракватом. Установлено, что С3G увеличивал максимальную выживаемость самок на 21% только при концентрации 100 мкМ ($p<0.05$). У самцов же адаптогенный эффект проявлялся уже при дозе 1 мкМ, увеличивая максимальную выживаемость на 30% ($p<0.01$), и сохранялся при 100 мкМ, обеспечивая рост максимальной выживаемости на 26% ($p<0.01$). Важно отметить, что ни в одной из опытных групп раствор С3G не оказывал достоверных изменений медианой выживаемости.

Таким образом, полученные нами данные указывают на то, что природное соединение растительного происхождения (антоцианин) обладает выраженным геропротекторным потенциалом.

Список литературы

1. Li Z., Zhang Z., Ren Y., Wang Y. et al. Aging and age-related diseases: from mechanisms to therapeutic strategies // *Biogerontology*. 2021. V. 22. № 2. P. 165–187. DOI: 10.1007/s10522-021-09910-5.
2. Chen W., Chen Z., Shan S., Wu A. et al. Cyanidin-3-O-glucoside promotes stress tolerance and lifespan extension of *Caenorhabditis elegans* exposed to polystyrene via DAF-16 pathway // *Mech Ageing Dev*. 2022. V. 207. Art. 111723. DOI: 10.1016/j.mad.2022.111723. DOI:10.5281/zenodo.17049973

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

